

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 1
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек Акрамжон угли СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ.....	6
2. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Хайитов Алишер Адхамович ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА.....	9
3. Ибрагимова Феруза Икромовна, Гаффоров Суннатулло Амруллоевич КИМЁВИЙ САНОАТ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	13
4. Musurmanov Fazliddin Isamiddinovich, Pulatova Barno Juraxanovna METABOLIK SINDROM BILAN KECHEYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Шайматова Азизахон Рустамбековна, Ахророва Малика Шавкатовна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	22
6. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нарзуллаев Илғор Дилмуродович, Бахронов Бекзод Шавкатович, Абдуманнобов Жалолiddин Голиб ўғли, Сулаймонова Мехринисо Музаффаровна ХАВФСИЗ ХУРУЖСИМОН ҲОЛАТИЙ БОШ АЙЛАНИШИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ САМАРАЛИ АЛГОРИТМИ.....	25
7. Усмонов Фарходжон Комилжонович, Хабилов Нигман Лукманович, Мун Татьяна Олеговна, Усмонов Комилжон Одилович ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА IMPLANT.UZ С БИОАКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ.....	30
8. Xasanova Lola Emilovna, Rizayev Jasur Alimdjaniovich, Madina Yunusxodjayeva Kamaliddinovna TEZ PROGRESSIV PARODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ALVEOLYAR JARAYONNING DESTRUKTIV O'ZGARISHLARINI O'RGANISH NATIJALARI.....	33
9. Камнева Нина Анатольевна, Камнева Ирина Анатольевна ОБЗОР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЭМАЛЕВОГО МАТРИКСА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ БИФУРКАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ.....	36
10. Fayziboev Pirmamat Normamatovich, Axrorova Malika Shavkatovna TISH KARIESI BILAN KASALLANGAN VA SOG‘LOM BOLALARNING OVQATLANISHINI BAHOLASH.....	39
11. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ “IMPLANT.UZ” ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).....	43
12. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА “IMPLANT.UZ”.....	50
13. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Baxronov Bekzod Shavkatovich, Narzullaev Ig‘or Dilmurodovich, Uktamov Dierbek Shuxratovich, Ikromova Guli Nemat kizi KUNDALIK KLINIK AMALIYOTDA XAVFSIZ XURUJSIMON HOLATIY BOSH AYLANISHI QAYD ETILGAN BEMORLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	53
14. Hamroev Sharof Shomahmadovich, Ibragimova Feruza Ikromovna KIMYO SANOA TI KORXONASI ISHCHI AYOLLARI STOMATOLOGIK SALOMATLIGI VA HAYOT SIFATI ORASIDAGI BOG‘LIQLIKNI ANIQLASH KO‘RSATKICHLARI.....	57
15. Абдюсупова Камола Мирвалиевна, Хайдаров Артур Михайлович, Мухамедкаримова Севара Рустамовна ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ ГЕПАТИТА С МЕТОДОМ ПЦР.....	63
16. Abdullaev Dilmurod Sharifovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Abdullaev Sharif Yuldashevich ROLE OF CYTOKINE STATUS AND ORAL FLUID AND BLOOD ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS COMBINED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE (literary review).....	68

Мун Татьяна Олеговна
Хабиллов Нигман Лукманович
Усмонов Фарходжон Комилжонович
Ташкентский государственный
стоматологический институт

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ “IMPLANT.UZ” ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812618>

АННОТАЦИЯ

В данной статье дана информация о применении дентального имплантата “Implant.Uz” для восстановления дефекта нижнего зубного ряда в области отсутствующих больших коренных зубов слева. В определенный срок после операции дентальной имплантации было проведено протезирование металлокерамическими коронками с опорой на дентальные имплантаты и восстановлен дефект зубного ряда на нижней челюсти.

Ключевые слова: дентальная имплантация, дентальный имплантат “Implant.Uz”, протезирование, остеоинтеграция.

Mun Tatyana Olegovna
Xabilov Nig'mon Luqmonovich
Usmonov Farhodjon Komiljonovich
Toshkent davlat stomatologiya institute

“IMPLANT.UZ” TISH IMPLANTLARDAN PASTKI JAG' TISH QATORNING NUQSONINI TIKLASH UCHUN FOYDALANISH TAJRIBASI (KLINIK HOLAT)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada chap taraf pastki tishlar sohasida chaynov tishlari yetishmayotgan qismidagi nuqsonni tiklash uchun “Implant.Uz” tish implantidan foydalanish haqida ma'lumot berilgan. Tish implantatsiyasi operatsiyasidan so'ng ma'lum bir vaqtdan so'ng tish implantatsiyasiga asoslangan metall-keramika qoplamalari bilan protezlash amalga oshirildi va pastki jag'dagi tish nuqsoni tiklandi.

Kalit so'zlar: dental implantatsiya, dental implant "Implant.Uz", protezlash, ossteintegratsiya.

Mun Tatyana Olegovna
Khabilov Nigman Lukmanovich
Usmonov Farkhodjon Komiljonovich
Tashkent State Dental Institute

EXPERIENCE OF USING DENTAL IMPLANTS “IMPLANT.UZ” TO RESTORE A DEFECT OF THE LOWER DENTAL ARCH. (CLINICAL CASE)

ANNOTATION

This article provides information on the use of the dental implant "Implant.Uz" to restore a defect in the lower dentition in the area of missing molars on the left. At a certain time after the operation of dental implantation, prosthetics with metal-ceramic crowns based on dental implants were carried out and the defect of the dentition in the lower jaw was restored.

Key words: dental implantation, dental implant “Implant.Uz”, prosthetics, osseointegration.

Введение. На сегодняшний день отсутствие зубов может быть восстановлено несъемными ортопедическими конструкциями с опорой на дентальные имплантаты или съемными протезами. Клиническое решение между этими двумя видами ортопедического лечения основывается на анатомических, эстетических, и экономических факторах, а главное, зависит от пожелания самого пациента. [2,4,5]

Высокая выживаемость и низкая частота осложнений после дентальной имплантации при соблюдении всех необходимых условий и последующего протезирования являются важным

условием общего успеха лечения для полной реабилитации пациента. [7] Одной из важнейших стратегий для снижения риска неудач дентальной имплантации является комплексная предоперационная диагностика и правильное планирование полного лечения, начиная от установки дентальных имплантатов до выбора ортопедической конструкции. Согласно поставленному плану ортопедического лечения необходимо определить количество имплантатов, а также их идеальную позиции в мезио-дистальном и щечно-оральном направлении в челюстной кости, а также вертикальные размеры. [3]

В 2011-2013 годах в рамках научной работы и государственного гранта АТСС – 28.9 «Создание новой конструкции зубных имплантатов в Узбекистане, экспериментально-клинически исследовать их и доказать» на кафедре ортопедической стоматологии Ташкентской медицинской академии был разработан отечественный дентальный имплантат "Implant.Uz". На данную разработку был получен патент на полезную модель "Зубной имплантат" (№ FAP 00819). После получения отличных доклинических результатов экспериментальных исследований, нами было получено разрешение Этического комитета Республики Узбекистан (Регистрационный номер 4/2-1427 , Протокол № 4 от 26 августа 2020 года) на проведение клинического исследования отечественного дентального имплантата для восстановления жевательной функции дефектов зубных рядов .[1,3]

В рамках клинических исследований была оказана помощь пациентам, обратившимся в клинику Ташкентского Государственного стоматологического института, им были установлены отечественные дентальные имплантаты "Implant.Uz" и проведено последующее ортопедическое лечение. Каждый пациент был проинформирован, что участвует в клиническом исследовании и дал свое согласие на проведение необходимых хирургических и ортопедических мероприятий, а также на использование полученных результатов в научных публикациях. Ниже приведен один из клинических случаев.

Клинический случай

Пациент Р., 48 лет, обратился в клинику Ташкентского Государственного стоматологического института с жалобой на болевые ощущения в области 36. При клиническом обследовании полости рта в обнаружена частичная вторичная адентия в области 37 зуба, в области 36 зуба глубокий пародонтальный карман, признаки воспаления, на рентгенограмме в области 36 зуба был обнаружен большой очаг воспаления и резорбции костной ткани.

Пациенту было рекомендовано удаление 36 зуба с последующей костной пластикой и установкой дентальных имплантатов в области 36 и 37 зубов.

Перед началом процедуры ротовую полость пациента обрабатывают дезинфицирующим раствором (Betadine). Операции проводились под комбинированным обезболиванием (аппликационной, местной и проводниковой анестезией). После нанесения аппликационной анестезии (спрей Sol.Lidocaini USP 15%) проводили мандибулярную анестезию в комбинации с местной инфильтрационной непосредственно в место разреза и образования костного ложа Sol.Articaini (разведение 1:100000 с Эпинефрином).

После наступления полного отсутствия чувствительности одноразовым скальпелем (Лезвие № 13) делали разрез слизистой оболочки десны по середине альвеолярного гребня и отслаивали слизисто- надкостничный лоскут стоматологическим распатором. Далее проводили формирование костного ложа для имплантата. Сначала метчиком- фрезой Линдемана наносили отметку на месте сверления на примерную высоту имплантата и под постоянным охлаждением физиологическим раствором 0.9 % NaCl выполняли сверление с помощью физиодиспенсера при частоте вращения 800-900 об/мин. с использованием понижающего наконечника 16:1.

После уже нанесенного ориентира под постоянным водным охлаждением раствором 0.9 % NaCl пилотными сверлами разного диаметра, начиная с самого тонкого (диаметр 2.2) и заканчивая диаметром, равным диаметру имплантата завершали формирование костной "лунки". При помощи специального ключа, устанавливали имплантат, винт-заглушку. Перед введением внутрикостной части имплантата в костное ложе, каждый имплантат "Implant.Uz" перед пациентом был распакован из стерильной упаковки (Рис №1). Слизисто-надкостничный лоскутом покрывали ложе и рану ушивали.

Рис. 1. Пациент Р. Ортопантомограмма до лечения

В ходе планирования операции измеряли плотность костной ткани, в среднем она составляла 1063 единиц Хаунсфилда, при

планировании операции толщина кости альвеолярной части была равна 10–12 мм (Рис. 2,3).

Рис.2. Пациент Р. Этап планирования установки имплантатов.

Рис. 3. Пациент Р. Этап планирования установки имплантатов.

После операции были каждому пациенту были даны рекомендации о послеоперационном уходе за раной. Швы снимали на 10-14 день после операции в зависимости от сложности операции.

Контрольные снимки были сделаны через месяц после

установки дентальных имплантатов отечественного производства “Implant.Uz” (Рис.4,5). На рисунке отмечается положительная динамика остеоинтеграции между костной тканью и имплантатом, рентгенологическая картина костной ткани имела компактное строение.

Рис.4 Пациент Р. Показатели плотности костной ткани перимплантной области через 1 месяц после имплантации

При клиническом осмотре периимплантатная область была без изменений, отеков и покраснений не наблюдалось. Было проведено контрольное рентгенологическое исследование, при ходе которого мы измеряли плотность костной ткани вокруг

соединения имплантат-кость, показания варьировались от 965 до 1244 единиц по шкале Хаунсфилда.

Процессов атрофии костной ткани вокруг установленных имплантатов в данном клиническом случае не наблюдалось.

Рис. 5. Пациент Р. Показатели плотности костной ткани периимплантатной области через 1 месяц после имплантации

Через 3 месяца после операции также были сделаны контрольные снимки (Рис.6.). Признаков воспаления и снижения уровня костной ткани в периимплантатной области было не обнаружено. По результатам клинического обследования в периимплантатной области признаков воспаления не наблюдалось.

Было проведено контрольное рентгенологическое исследование, при ходе которого мы измеряли плотность костной ткани вокруг соединения имплантат-кость, показания варьировались от 1253 до 1566 единиц по шкале Хаунсфилда.

Рис. 6. Пациент Р. Показатели плотности костной ткани периимплантатной области через 3 месяца после имплантации

Через 3 месяца был проведен второй хирургический этап. После рентгенологического исследования под местной инфильтрационной анестезией Sol.Articaini (разведение 1:100000 с Эпинефрином) скальпелем разрезали слизистую оболочку над имплантатом, обнажали винт-заглушку, выкручивали ее и на ее

место устанавливали healing abutment. При необходимости рану ушивали. Был начат этап ортопедического протезирования, производилась установка десноформирователей, для подготовки к ортопедическому этапу лечения (Рис.7.).

Рис.7. Пациент Р. Установленные десноформирователи.

Через 2 недели после установки десноформирователей, был снят оттиск для металлокерамических коронок при помощи трансферов (Рис.8, 9).

Рис.8. Пациент Р. Установленные трансферы для снятия слепка

Рис.9. Пациент Р. Слепок с трансферами

Далее были установлены индивидуальные абатменты и металлокерамические коронки с опорой на дентальные имплантаты (Рис. 10, 11).

Рис. 10. Пациент Р. Установленные индивидуальные абатменты

Рис. 11. Пациент Р. Установленные металлокерамические коронки с опорой на дентальные имплантаты “Implant.Uz”

Список литературы:

1. Акбаров А. Н. и др. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗУБНОГО ИМПЛАНТАТА.
2. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербакова, Ф. (2022). АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
3. Мун, Т., Хабилов, Н., & Усманов, Ф. (2022). ПРИМЕНЕНИЕ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ . Медицина и инновации, 1(4), 436–442.
4. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

5. Ҳабилов Н. Л., Салимов О. Р, Хамидов Б.М., Мун Т.О., Усмонов Ф.К. FAP 00819 Тиш имплантанги // Расмий Ахборотнома. Ўзбекистон республикаси интеллектуал мулк агентлиги. – Тошкент. – 2013 - № 6 (146)
6. Ҳабилов Н., Мун Т., Усмонов Ф. Конструкционные особенности дентального имплантата, разработанного в Узбекистане //Stomatologiya. – 2014. – Т. 1. – №. 3-4 (57-58). – С. 53-58.]
7. 10 year survival and success rates of 511 titanium implants with a sandblasted and acid etched surface: a retrospective study in 303 partially edentulous patients / D. Buser, F. Simone, M. Janner [et al.]. // Clin Implant Dent Relat Res. - 2012. - Vol. 14 (6) - P. 839-851. - <https://doi.org/10.1111/j.1708-8208.2012.00456.x>.
8. 3D accuracy of implant positions in template-guided implant placement as a function of the remaining teeth and the surgical procedure: a retrospective study / S. Schnutenhaus, C. Edelmann, H. Rudolph [et al.]// Clin Oral Investig. -2018, 22 Jan. - P. 1-10.
9. Buzruzkoda Javokhirkhon Davron. "Combined Application of Osteoplastic Material in the Bone Defects Treatment." Eurasian Medical Research Periodical 7 (2022): 208-211. Veis A. (Ed.) The chemistry and biology of mineralized connective tissue. Elsevier, New York, 1981, p.377-387.
10. Gallucci GO, Hamilton A, Zhou W, Buser D, Chen S. Implant placement and loading protocols in partially edentulous patients: a systematic review. Clin Oral Implant Res. 2018;29(Suppl 16): 106-134.
11. Khabilov, N. L., et al. "Ilyas Sh., Usmonov FK EXPERIENCE OF EXPERIMENTAL APPLICATION OF RATIONAL DESIGN OF DOMESTIC DENTAL IMPLANT." Central Asian journal of medical and natural sciences Volume 2: 5-12.
12. Khabilov, N., Usmonov, F., & Mun, T. (2022). ASSESSMENT OF CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DENTITION DEFECTS BEFORE AND AFTER PROSTHETICS AND DENTAL IMPLANTATION USING AN IMPLANT IMPLANT.UZ. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(6), 509–513.
13. Kubaev A.S., Buzruzkoda J.D., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
14. Pjetursson BE, Asgeirsson AG, Zwahlen M, Sailer I. Improvements in implant dentistry over the last decade: comparison of survival and complication rates in older and newer publications. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29(Suppl):308-324. , Canallatos JE, Hobbs GR, Bryington MS, Dye BD. The effect of mplant prosthesis complications on patient satisfaction. The Journal of Prosthetic Dentistry. 2020;123(2):269–276.
15. Rizaev J.A., Akhrorova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022
16. Rizaev Jasur Alimjanovich, Ahrorova Malika Shavkatovna, Kubaev Aziz Saydalimovich, Hazratov Alisher Isamiddinovich, Morphological Changes in the Oral Mucous Membrane in Patients with COVID-19, American Journal of Medicine and Medical Sciences, Vol. 12 No. 5, 2022, pp. 466-470. doi: 10.5923/j.ajmms.20221205.04.
17. Rizaev, E. A., & Buzruzkoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000